

Cinsiyetin İzinden Kızıltepe

Mardin'in ilçesi Kızıltepe'de kadın belediye çalışanı olmanın toplumsal cinsiyet bağlamında ne anlama geldiğine ilişkin bir değerlendirme... Meseleyi, ilçenin sınırlarını da aşan bir kapsamda ele alıyor.

Pelin Işık ■ Mardin'e 20 km uzaklıkta, büyüklüğü, nüfusu, sosyo-ekonomik yapısıyla Mardin'le yarışır nitelikte olan bir ilçe Kızıltepe. Nüfusunun çoğunluğu Kürtlerden oluşuyor. BDP belediyesinin yönettiği Kızıltepe'de gündelik yaşam, Kürt dilinin aktif kullanılmasıyla ve Kürt etnisitesini hissettiren mekansallıklarla öne çıkıyor. Kızıltepe'nin merkezi dediğimiz Özgürlük meydanı, Mardin ve Urfa caddelerini gezdiğimizde diğer kentlerde de gördüğümüz bir özellik gözümüze çarpıyor. Kentin eril karakteri. Kamusal mekanlarına baktığımızda erkeklerin ezici çoğunlukta olduğunu ve mekanları aktif olarak kullandıklarını görürken, kadınların sayıca az olmasının yanında, kamusal mekanları pasif ve edilgen bir şekilde, sadece geçiş güzergahı olarak kullanmaları dikkat çekiyor. Ancak bu atmosferde bilğimiz dahilinde değilse çok kolay farkedemediğimiz bir husus var: Kızıltepe'de meydan ve caddelerde çalışan temizlik işçileri kadın. Kolayca farkedemememizin nedeni ise kadınların çalışırken bedenlerini kapatarak kamufle olmaları. Bu bağlamda metin; toplumsal cinsiyet kavramına, Kürt coğrafyasında

kadınlarla ilgili olan politikalar ve etkilerine kısaca değinerek, Kızıltepe'deki kamusal mekanların cinsiyetini, temizlik işçisi kadınların gözünden okuyabilmeyi amaçlıyor.

Toplumsal cinsiyet ve kamusal mekan

Toplumsal cinsiyet, cinsiyetin tanımıyla başlayarak karşılaştırmalar ve farklıklar üreten, biyolojik farklılıklardan değil de toplumsal ve kültürel olarak belirlenen sınıflandırmalarla üretilen kadın ve erkek kimliklerinin, bunlara uygun davranış ve yaşam normlarının üretilmesiyle oluşan bir kavramdır. Foucault'ya göre, bedenine ona doğal ve özsel bir cinsiyet fikri yükleyen bir söylem tarafından belirlenmesinden önce cinsiyetli bir varlık değildir. Beden, ona ilişkin söylem içinde ve iktidar ilişkileri bağlamında cinsiyetli bir varlık anlamını kazanır (Direk, 2007). Cinsiyetlerin toplumsal olarak üretilmesi, cinsler arası iktidar ilişkileri, işbölümü ve ilişki biçimlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan bir oluşumu getirmiştir. Aynı zamanda erkek ve kadın kavramlarının sosyo-kültürel belirlenimleri beraberinde mekanların ayrışmasını ve cinsiyet

karakteri taşımasını sağlamıştır. Günümüzde kentlere baktığımızda eril karakterin baskın olmasının yanında, kamusal mekanın erkekle, özel mekanın da kadınla özdeşleşmesi sözkonusudur.

Kızıltepe'de kamusal mekanlardaki eril karakter kaynağını geleneksel aile ilişkilerinden ve dini inançlarından alsa da; kısmen tarım ve ticaretin getirdiği ekonomik gelişmeler, daha ağırlıklı olarak Kürt hareketinin bu coğrafyada etkin bir söylem ve proje üretebilme erki, ürettiği kadın politikaları ve gerçekleştirdiği ideolojik dönüşüm, bu kentteki kadın etkinliğini etkilemekte ve değiştirmektedir.

Kürt hareketi ve kadın

Yaklaşık 30 yıldır varolan, varlığını Türkiye'de yaşanan etnik ve hak temelli sorunsaldan alan ve Kürt coğrafyasında silahlı mücadele veren Kürt hareketi, (PKK: Partiye Karkeren Kurdistan- Kürdistan İşçi Partisi) şu anda hareketle hükümet arasında barış süreci başlamış ve yapılan görüşmelerle hareketin sınır dışına çekilmesi kararı alınmıştır- bu coğrafyada ideolojik ve kültürel bir dönüşümü beraberinde getirmiştir. Kürt hareketi, yeni toplum yaratma idealiyle cinsiyet kimliklerini yeniden inşa etmeye soyunmuştur. Handan Çağlayan'a göre Kürt hareketinde kadınların da silahlı birimlerde yer almaları, geniş aileyi geleneksel cinsiyet rollerine göre kurgulama olanağını vermemiştir. Bu haliyle erkeği tek taraflı kurtarıcı (elbette ulus kurucu), aktif özne (modern yurttaş) olarak kurmadığı gibi, kadını da kurtarılacak vatan toprağına indirgememiştir. Kürt hareketi kadınların iktidarın sessiz mağdurları, erkeklerin ise hane içinde iktidar taşıyıcıları olmalarını topyekün eleştirerek, erkekleri kendi erkekliklerini öldürmeye, kadınları ise özgürleşmeye çağırıyor. İki cins için de dağa çıkmak, siyasete katılmak hem halk için haksızlığa karşı savaşmak, hem de kendilerini toplumun baskın kadınlık ve erkeklik kimliklerinden kurtarmak demek (Çağlayan, 2007). Kürt hareketi, siyasete aktif katılmakla kendini varedebilecek temsili bir kadın kimliği üretmiştir. Mitinglerde, eylemlerde ön saflarda yer alan bu temsili kadın, sosyal ve kültürel hayata yansımaları, ancak bu ideolojinin üreticiliğini ve savunumunu yaparak ve sosyal hayatı zorlayarak gerçekleştiriyor.

Kürt hareketinin ideolojisini gündelik hayata taşımaya çalışan önemli aktörlerden

biri de BDP yönetimi ve belediyeleri. BDP, yönetimindeki cinsiyet kotaları, kadınları sosyal ve çalışma hayatına yönlendiren projeleri ile toplumsal cinsiyeti yeniden kurgulamaya ve düşüncede cins eşitliğini temel alan bir politik tavrı hayata geçirmeye çalışmakta. Bu nedenle Kızıltepe'de BDP belediyesi, işçilerini oluştururken cinsiyet kotası belirliyor. Temizlik işçileri, bu cinsiyet kotasıyla çalışma imkanına kavuşmuşlardır. Taşeron işçisi olarak 20 kadınla başladıkları bu iş, şu anda 11 kişiyle devam ediyor.

Kadınlar, kent ve iktidar

Bir karşılaşma ve yıkım alanı olarak kent, kadının eril kodları sarsmasının ve değiştirmesinin olanaklarını arttıran bir mekan olmanın yanında, içinde tehlikeleri de barındırmaktadır. Çünkü iktidarın meşruluğunun kurulduğu yerler kentlerdeki kamusal mekanlardır.

Kızıltepe'de kadınlar zamanla kamusal mekanda daha çok varlık kazanmış olsalar da bu durum, kamusal mekanda ayrımcılıkla karşılaşmalarını engellemeye yetmemiştir. Ayrıca Kürt hareketinin ürettiği yeni kadın imgesi gündelik hayatın olağanlığında değil de hareketin ideolojisini benimseyip mücadelenin içinde yer almayla kazanılacak bir pozisyonu temsil ettiği için bu ideolojik dönüşümün gündelik hayata yansımaları ve kültürel hayatta ifadesini bulması zorlaşmıştır.

Çağlayan'ın deyimiyle küçük ailenin kadınların üzerindeki denetimi çözülürken bunun yerini büyük ailenin denetimi almıştır. Yani mekansal duvarların aşağıya çekilmesi manevi duvarların yukarıya çekilmesiyle dengelenmeye çalışılmıştır. Çalışan kadınlardan biri, işe ilk başlangıcında yaşadığı deneyimi şu şekilde aktarıyor:

“Çalışmaya bir haftada karar verdim. Amcamın kızı başlamıştı. Güzel bir iş olduğunu söyledi. Maddi durumumuzda kötü olduğu için, bu olanağı bize sağladıklarından çalışırım dedim. Ben ikinci ay işe başladım. İlk başladıklarında esnaf dışarı çıkıp acayip bir şey görmüş gibi onlara bakmış. Kadın temizlik işçisi olur mu diye tepki göstermiş. Erkekler çalışmamıza karşı oldukları için meydanda oturarak eylem yaptılar, erkek çalışanlar greve gittiler. Burada şöyle bir psikoloji var; kadın ev işi yapmalı, kadın çalışmamalı. En fazla tepkiyi kadınlardan aldık. Erkeklerimiz evde işsiz oturuyorlar, çalışmıyorlar, siz nasıl çalışırsınız diyerek tepki gösterdiler. Ama yılmadık, çalıştık.” (Görüşmeci 1)

“İlk zamanlar çok zorluklar yaşadık. Halktan ve belediye çalışma arkadaşlarımızdan çok tepki aldık. Belediye başkanı da biz de temizlik kıyafeti giyip arkadaşlarımızla birlikte bir gün çalışarak onlara destek olduk. Arkadaşlarımızdan birinin eşi çok kıskançtı, eşini takip ediyor ve başka erkeklerle konuşuyorsun diyerek baskı uyguluyordu. Biz de temizlik müdürü de araya girdik ama engelleyemedik; bu nedenle işten ayrılmak zorunda kaldı.” (Görüşmeci 2)

Bir mekanı kamusal yapan o mekana herkesin ulaşabilmesidir. Fakat kamusal mekandaki erkek egemen karakter kadın için kimi zaman şiddet ve tehlikeler taşır. Yani kadınlar için kentin büyük bir alanı görünmez tehlike levhalarıyla kuşatılmıştır. Bu durum temizlik işçisi kadınların

söylemlerinden de okunabilir. İşlerini Özgürlük meydanı, Mardin ve Urfa caddelerinde sürdüren kadınlar, diğer caddelerde ve sokaklarda çalışmak istemediklerini dile getiriyor. Çünkü kentin tenhalaşması kadınların belleğinde tehlikelerle karşılaşmak demek. İşlerini ikişer ikişer çalışarak yürütüyorlar ve bu durum onları psikolojik olarak rahatlatıyor.

“Bizim kendimizi güvenli hissetmemiz kadın olarak meydanda olmamız. Meydanda 4 kişiyiz ve birbirimizi görüyoruz en ufak bir tehlike anında birbirimizin yanına geliriz. Yardımlaşmamız olur. Çoğunluk yan yana olursak kendimizi daha güvende hissederiz.” (Görüşmeci 3)

“Ara sokaklarda çalışmak istemem. Kendimi rahat hissetmem. Biz namusumuzla çalışıyoruz. İkili çalışınca daha rahatız. Bakışları üzerimizde hissetmek istemiyoruz.” (Görüşmeci 4)

Kadınlar kamusal mekanda yalnızca denetlenme ve baskı mekanizmasına maruz kalmaz, bu ilişki aynı zamanda kadını kendi öznesi olarak yeniden biçimlendirir ve kurar. Butler’a göre özne, aynı zamanda “tabi olan” demektir. Öznellik verili bir şey değildir, yasayla karşılaşma, iktidarla ilişki kurma şartına dayanır. Özneyi özne yapan yasadır, iktidardır, onun tarafından tanınmış olmaktadır ki bu da ona boyun eğmiş olmak anlamına gelir. Öznenin konuşan olabilmesi, söz alabilmesi öncelikle tabi olmasına, egemenliğini yitirmiş olmasına dayanır (Direk, 2007). Yani kadınlar kamusal mekanda varolabilmek için, cinsiyet yasalarını içselleştirerek, yüzlerini kapatma gereği duymaktadırlar. Onların tabiriyle yüzlerini kapatıp, sadece işlerine bakarak namuslarıyla çalışmaktan başka istekleri yoktur.

Cinsiyetin sınırlarını aşmaya doğru

Butler’a göre tarih, norm olan bedenleri inşa ettiği gibi bir takım bedenleri dışa atar ve onları anlaşılabilirliğin sınırında konumlandırır. Anlaşılabilirliğin sınırındaki bedenler anlaşılmadıklarında sokaklara kuytulara kavuşur, kavuştukları yerlerde çağrılır, haksızca yargılanır ve şiddete uğrarlar. Bedeni anlaşılır olanlara ait olan sokaklara çıktıklarında süfli, zelif bir muamma gibi beliren bu bedenler, çıktığı bela yolunda -ki bu toplumsal cinsiyet belasıdır- derhal redde ve aşağılamaya dönen bir hayretin hedefi olacaktır (Direk

2007). Şöyle ki Kızıltepe'deki cinsiyet rolleri, kadınların sokaklarda temizlik işçisi olarak çalışmalarını ilk zamanlar tuhaf karşılamış ve reddetmiştir. Hatta çalışmalarının başlarında genel basında, tacize uğradıklarına ve bu durumdan ötürü işi bıraktıklarına dair bir haber ortaya çıkmış ve bu haber, hem BDP yönetimini hem de kadınları rahatsız etmiştir. Bu durumu kadınlar, özgürlük meydanında eylem yaparak protesto etmişlerdir.

Kızıltepeliler için anlaşılabilirliğin sınırındaki bu bedenler, yeniden anlamlandırma imkanının da açıldığı, kendilerini kuran yasaya itiraz edebilme imkanının mekanı olma niteliğine kavuşmuşlardır. Varolan normlara ve yasalara itiraz ederek yeni bir yasa oluşturan bu bedenler, yeni yasanın da tekrar edilmesiyle oluşacak boşluklar ve aralıklardan bir çıkış alanı bulma ve yasayı yeniden kurma olanağına da sahip olmuşlardır. Böylece çalışan bir çok kadın, kadınların kamusal mekanlarda çalışmasının olağanlığını sindirmiş, hatta yüzlerinin kapalı olmasını dahi sorgulamaya başlamıştır.

"İlk zamanlar yüzümü kapatmam bana özgüven veriyordu. Kimse beni tanıyamıyordu çünkü. Sonra düşündüm eğer yüzümü kapatıyorsam üstümdeki kabuğu kıramamışım. Dışarıya çıkmışım ama o korku hala içimde. Ben kötü birşey yapmıyorum ki namusumla çalışıyorum. Olumsuz tepkiler gelse de, bunun cevabını verebilirim. Arkadaşlarım hala yüzlerini kapatıyor. Kendilerini öyle daha rahat hissediyorlar. Ben kendi ayaklarımın üstünde duruyorsam ne mutlu bana. Bir işi erkek yapıyorsa kadın da yapar. Yani bende bir değişim oldu. Eskiden bu beyaz bu siyah derdim ama beyaz ile siyahın karıştığını da gördüm. Gri de olabiliyormuş" (Görüşmeci 1)

"İlk çalıştığımızda önümüze çöp atarak tepki veriyorlardı. Ben de dedim ki kadınıym diye beni küçük mü görüyorsunuz? Kadınıym ama 10 erkeğe bedelim." (Görüşmeci 5)

Toplumsal cinsiyet rolleri ve mekansal pratikler arasında sürekli ve dinamik bir etkileşim vardır. Toplumsal cinsiyeti oluşturan normların, bireysel pratiklerin düzenli tekrarıyla, perform edilmesiyle, cinsiyet yasaları değişime uğrar ve kültürel bir dönüşüm yaratır (Butler, 2005). Bu dönüşümde kendini mekansal pratiklerde bulur. Yani kamusal mekanda kadının

veya ötekileştirilenin alışılmadık bir şekilde yer alması, zamanla o mekana biçilen imgenin değişmesine yol açmaktadır. Bugün Kızıltepe'de halkın büyük bir çoğunluğunun ilk zamanlar karşı çıktıkları bu durum, normalleşti. Hatta bu işi kadınların erkeklerden daha iyi yaptığını düşünenler de mevcut. Kızıltepe'de temizlik işçisi kadınlara karşı varolan toplumsal cinsiyet beklentileri, kadınların yarattığı düzenli bedensel ve davranışsal performansla bilinçli ve bilinçsiz olarak yeniden kuruldu. Hem kadınlarda yarattığı özgüven hem de halkın bakış açısındaki dönüşümü düşündüğümüzde cinsiyetin, her zaman iktidar ilişkileri sarmalındaki düğümlere yeni bir bağının atılması ya da çözülmesiyle değişen, dinamik bir yapısının olduğunu görüyoruz. ■ *Mimar Pelin Işık, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Lisansüstü Programı*

Kaynakça

- J. Butler, *İktidarın Psikik Yaşamı*, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005.
 H. Çağlayan, Analar, Yoldaşlar, Fanrıcılar Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007.
 Z. Direk, "Judith Butler: Toplumsal Cinsiyet ve Bedenin Maddeleşmesi", *Cinsiyetli Olmak Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar*", Z.Direk (Derl.), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007.

Not

Temizlik işçisi kadınlarla ve belediye kadın meclisi çalışanı (görüşmeciler) ile birebir görüşülmüş ve söylemler aktarılmıştır. Bu görüşmeler esnasında destek olan Nurullah Arıcı'ya (MAÜ Sosyoloji Yüksek Lisans Programı öğrencisi) katkılarından dolayı teşekkür ederim.